

O'ZBEK TILIDA DINIY LEKSIKA TASNIFI**Gulsanam Saydillo qizi To'xtasinova**

CHDPU O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Murodova Firuza Jalolovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tilidagi diniy leksikaning tasnifi hamda ularning semantik xususiyatlari yoritiladi. Diniy leksika tildagi qadimiy qatlamlardan biri bo'lib, milliy-ma'naviy merosni ifodalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda diniy terminologiya va diniy nutqning lingvistik xususiyatlarini tadqiq etish filologiya fanida dolzarb yo'nalishlardan biri sanaladi. Maqolada diniy leksik birliklarning kelib chiqishi, qo'llanish doirasi va turli guruhlariga ajratilishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: din, leksika, diniy leksika, namoz, sajda.

Til jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olgan murakkab tizim bo'lib, u xalqning ma'naviyati, qadriyatlari va dunyoqarashini o'zida mujassam etadi. Shu jihatdan diniy leksika tilning eng qadimiy qatlamlaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. O'zbek tilida diniy atamalar, diniy iboralar va u bilan bog'liq so'zlar qadimdan qo'llanib kelinib, ular xalqning ijtimoiy, madaniy va diniy hayoti bilan chambarchas bog'liq holda shakllangan.

Bugungi kunda diniy leksikani lingvistik jihatdan tadqiq etish filologiya fanida keng rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Chunki diniy leksik birliklar faqatgina diniy mazmunga ega bo'lib qolmay, balki xalqning dunyoqarashi, ma'naviy merosi va tarixiy tajribasini ham aks ettiradi.

Din arabcha so'z bo'lib, "e'tiqod", "ishonch", "itoat" ma'nolarini bildiradi. U qadimiy yozuvlar, mifologik qarashlar va rituellarga qat'iy amal qilish orqali shakllangan murakkab hodisa sifatida talqin qilinadi. Din shaxsiy e'tiqod va mistik kechinmalarning ifodasi bo'lishi bilan birga, xudo yoki g'ayritabiiy kuchlarga ishonch, muayyan ta'limotlar, diniy his-tuyg'ular, toat-ibodat hamda diniy tashkilotlar faoliyati orqali namoyon bo'ladi. Shuningdek, u olam va hayot yaratilishi, inson mavjudligi haqidagi tasavvurlarni o'ziga xos tarzda idrok etishning shakli hisoblanadi.

Inson yashayotgan jamiyat, uning e'tiqodi va diniy qarashlari muayyan til birliklari orqali ifodalanadi. Shu bois diniy nutqda maxsus so'z va iboralar majmuasi – diniy leksika shakllanadi. Umuman olganda, leksika so'z va iboralar yig'indisi,

tilning lug'at tarkibini tashkil etuvchi qatlam bo'lib, u yangi so'zlarning qo'shilishi va ma'nolarning kengayishi natijasida doimo rivojlanib boradi. Demak, tilning har bir sohasida bo'lgani kabi, din bilan bog'liq alohida leksik qatlam ham mavjud bo'lib, u diniy tasavvurlar, marosimlar va qadriyatlarni ifodalashda muhim rol o'ynaydi.

Diniy leksikalar hozirgi davrda keng tarqalgan va juda boy semantik qatlamlardan biri hisoblanadi. Ularning shakllanishi diniy qarashlar, marosimlar va e'tiqodiy an'analar bilan chambarchas bog'liqdir. Har bir diniy atama o'ziga xos qo'llanish sohasi va leksik ma'noga ega bo'lib, til taraqqiyoti davomida ularning semantik qamrovi kengayib boradi.

Masalan, *masha'alloh* (yoki *mashallah*) so'zi arab tilidan kirib kelgan bo'lib, dastlab XIX asr boshlarida "Alloh xohlaganidek" yoki "Alloh xohlagan narsa" ma'nolarini anglatgan. Ushbu birlik musulmonlar ongida barcha yaxshi narsalar Alloh tomonidan ato etilishi va undan baraka kelishini ifodalash uchun qo'llanilgan. Vaqt o'tishi bilan mazkur atama semantik o'zgarishga uchrab, bugungi kunda ko'proq "ko'z tegmasin" iborasi o'rnida ishlatilmoqda. Bu holat diniy leksikalarning o'zgaruvchanligini, ularning yangi ijtimoiy-ma'naviy vazifalarni bajarishga moslashishini ko'rsatadi.

Shuningdek, diniy leksikaning boshqa namunalari ham xalq og'zaki nutqida keng uchraydi. Masalan, *inshaaalloh* ("Agar Alloh xohlasa") iborasi kelajakdagi ish-harakatlarning amalga oshishi Yaratganning irodasiga bog'liq ekanini bildiradi. Bu so'z bugungi kunda ham keng qo'llanib, so'zlovchining niyatini ifodalash bilan birga, unga diniy ruh va ma'naviy tus beradi.

Bismilloh ("Alloh nomi bilan") iborasi esa deyarli barcha diniy marosimlar, ibodatlar va kundalik hayotdagi ko'plab ishlarning boshlanishida ishlatiladi. Uning vazifasi Allohning marhamati va yordamini so'rash, qilinayotgan ishning muborak bo'lishini tilash bilan bog'liqdir.

Subhanalloh ("Allohni ulug'lash", "Alloh pokdir") so'zi hayrat, ajablanish, taajjubni ifodalashda, shuningdek, Allohning qudratini e'tirof etishda qo'llaniladi. Bugungi nutq jarayonida bu ibora nafaqat diniy ma'noda, balki hissiy-emotsional ohangni kuchaytiruvchi vosita sifatida ham keng ishlatilmoqda.

Alhamdulillah ("Hamd Allohgadir", "Shukr Allohga") birligi esa insonning minnatdorlik kayfiyatini ifodalaydi. Odatda, yaxshi xabar eshitilganda, biror muvaffaqiyatga erishilganda yoki biror balodan omon qolinganda ushbu ibora ishlatiladi.

Ushbu misollar shuni ko'rsatadiki, diniy leksik birliklar o'zbek tilida nafaqat sof diniy tushunchalarni ifodalash, balki so'zlovchining hissiy holatini bildiruvchi, ijtimoiy muloqotda muhim pragmatik vazifani bajaruvchi vosita sifatida ham faol qo'llanilmoqda.

Diniy leksik birliklar o'zbek tilida keng tarqalgan bo'lib, ular asosan arab tilidan kirib kelgan va hozirgi kunda ham faol qo'llanilmoqda. Ularning shakllanishi diniy e'tiqod, ibodat hamda ma'naviy hayot bilan bevosita bog'liqdir. Quyida ayrim diniy iboralar tahlil qilinadi:

Inshaalloh (*In shaa Allah, Insha Allah, Insha Alloh*) — arab tilidan kirib kelgan bo'lib, “Xudo xohlasa”, “Xudo istasa” ma'nolarini bildiradi. Bu ibora kelajakdagi reja yoki niyatlarning amalga oshishi Allohning irodasiga bog'liq ekanini ifodalashda ishlatiladi. O'zbek nutqida u diniy mazmundan tashqari, ehtiyotkorlik, kamtarlik va niyatni bildiruvchi vosita sifatida ham qo'llanadi.

Subhanalloh (*subhonalloh*) — “Alloh mukammaldir”, “Alloh pokdir” degan ma'noni bildiradi. Ushbu ibora musulmonlarning Allohning qudrati va ulug'ligini e'tirof etishida qo'llanib, nutqda hayrat, taajjub, qoyil qolish ma'nolarini ifodalash uchun ham keng ishlatiladi. Masalan, kutilmagan hodisa yoki ajablanarli voqeaga guvoh bo'lganda “Subhanalloh!” deyish orqali so'zlovchi Allohni ulug'lash bilan birga o'z hissiy holatini ham ifoda etadi.

Astag'firulloh — “Allohdan gunohlarimni kechirishini so'rayman” degan ma'noga ega. Ushbu ibora musulmon kishi tomonidan tavba qilish, o'z xatolarini tan olish va Yaratgandan mag'firat so'rash maqsadida ishlatiladi. Kundalik hayotda esa u nafaqat ibodatda, balki tasodifan noto'g'ri so'z aytilganda yoki keraksiz holat yuz berganda ham ishlatilishi mumkin.

Alhamdulillah — arabcha ibora bo'lib, “Hamd Allohgadir”, “Allohga shukr” degan ma'nolarni bildiradi. Bu jumla musulmonlarning minnatdorlik va shukronalik ifodasi sifatida keng qo'llaniladi. Uning kengroq shakli — “*Alhamdulillahilahi rabbil 'alamin*” Qur'oni Karimning “Fotiha” surasidan bo'lib, “Hamd barcha olamlarning Robbisi Allohgadir” degan mazmunga ega. Ushbu ibora diniy marosimlarda, ibodatlarda, shuningdek, kundalik nutqda ham insonning minnatdorlik tuyg'usini ifodalashda faol ishlatiladi.

Namoz — arabcha so'z bo'lib, islom ta'limotiga ko'ra bajariladigan maxsus ibodat turini bildiradi. U musulmonlarga me'roj kechasi farz qilingan birinchi ibodatdir. Namoz so'zi bilan bog'liq terminlar o'zbek tilida keng qo'llanib, ular nafaqat ibodat vaqtlarini, balki umumiy vaqt birligini ham ifodalashi bilan ahamiyatlidir.

Bomdod — tong oqara boshlagandan to quyosh chiqqunicha bo'lgan vaqtni bildiradi. Bu so'z ibodatning tonggi vaqtini ifodalash bilan birga, badiiy adabiyotda ham voqealar vaqtini aniqlash uchun ishlatiladi: *“Otasi bomdoddan kirmagan, onasi sigir sog'ish bilan ovora, o'zi kichkina sahnni supurib turgan vaqtida tashqari eshikning besaranjom ochilishi Zebining bir qur ko'nglini seskantirib oldi.”*

Peshin — quyosh tik holatdan biroz oqqanidan boshlab, narsalarning soyasi o'ziga nisbatan ikki barobar bo'lgunicha davom etadigan vaqt. U diniy mazmunda ibodat vaqtini bildirsa-da, adabiy matnlarda kunning ikkinchi yarmidagi vaqtni ham ifodalash uchun qo'llanadi: *“Uyda bo'lsa, uni xonaqo singari salqin qildirib, undan keyin cho'ziladi va peshindan keyin uyquga ketgan bo'lsa, shomga borib zo'rg'a turadi: shunda ham Qurvonbibining qichqirishlari bilan...”*

Asr — narsalarning soyasi ikki barobar bo'lganidan to quyosh botgunicha bo'lgan vaqtni anglatadi. Badiiy nutqda esa yo'l yurish, safar vaqtini belgilashda keng qo'llangan: *“Albatta, shaharning darbozasi ertalab ochilib, shom bilan yopiladir, gumonimcha ertalab Qo'qondan chiqsa, asr vaqtlarida Marg'ilonga kiradir.”*

Shom — quyosh botgan paytdan boshlab, ufqdagi qizil shafaq yo'qolgunicha davom etadigan vaqt. U ibodatning muayyan vaqti sifatida ishlatiladi, lekin adabiy asarlarda ham keng qo'llanadi: *“Bir kechaning ichida to'y ovozi chiqdi-yu, ertasi kuni namozshomda Sultonxon kirib keldi...”*

Xufton — ufqdagi shafaq butunlay yo'qolgandan to bomdod vaqti kelgunicha bo'lgan vaqtni bildiradi. U ibodat vaqti sifatida qo'llanishi bilan birga, ko'ngil holatini ifodalovchi ma'no ham kasb etgan: *“Odatda xufton o'tar-o'tmas yotog'iga kirib, ilk sahar uyqudan uyg'onadigan Zebi otasining kelish-kelmasligini bilib, shundan keyin xotirjam uhlamoq uchun anchagacha onasi bilan gaplashib o'tirdi.”*

Shuningdek, *“dili xufton bo'ldi”* iborasi “xafa bo'lmoq”, “ko'ngli xira bo'lmoq” ma'nolarida ham ishlatiladi: *“Bo'rining dili xufton bo'ldi. Bir mahalgacha xo'rsinib yotdi.”*

Azon — arabcha *azina* (“tinglamoq”) fe'lidan hosil bo'lgan bo'lib, “xabar bermoq”, “chaqirmoq” ma'nolarini anglatadi. Shar'iy istilohda esa namoz vaqtining kirganini bildirish uchun aytiladigan maxsus kalimalar majmuini bildiradi. U musulmonlar uchun namozga chaqiruvchi vosita hisoblanadi.

Niyat — islom dinida juda muhim tushuncha bo'lib, inson qiladigan har bir amal avvalo niyat bilan bog'lanadi. Niyat ibodatning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi, chunki to'g'ri niyat qilinmagan amal mukammal hisoblanmaydi. Namozda niyat farzlardan biri, diniy hayotda esa barcha yaxshi ishlarga asosiy yo'naltiruvchi vositadir.

Sajda — arabcha “egilish”, “o‘zini past tutish”, “xotirjam bo‘lish” ma’nolarini bildiradi. Islom ta’limotida sajda bandaning Alloh taolaga bo‘lgan kamtarligi va muhtojligini ifodalashning eng oliy shaklidir. Chunki sajdada insonning eng sharafli a’zosi bo‘lgan boshi yerga qo‘yiladi.

Shunday qilib, **namoz va unga oid diniy leksik birliklar** nafaqat ibodat amallarini bildiradi, balki ular o‘zbek tilida vaqt birligini belgilash, insonning ruhiy holatini ifodalash va adabiy tasvir vositasi sifatida ham keng qo‘llanmoqda.

Namoz va unga oid diniy leksik birliklar nafaqat diniy marosimlarni ifodalashga xizmat qiladi, balki xalqning kundalik hayotida vaqt birliklarini belgilash, ruhiy holatlarni ifodalash hamda badiiy nutqni boyitish vositasi sifatida ham faol qo‘llanadi. Bu esa diniy leksikaning xalq tiliga singib, keng ma’no doirasini shakllantirganidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. “Besh vaqt namoz va duolar” kitobi “CredoPrint group” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent 2021-y 24-25-29-b.
2. “Ma’rifiy-irfoniy istilohlar izohli lug’ati” Toshkent “Mumtoz so‘z” 2014-y 9-b
3. “Kecha va Kunduz” “Sharq” nashriyot-matbaa konsernining tahririyati Toshkent 2000-y 4-11-46-102-b.
4. “Yulduzlar mangu yonadi” “Sharq” nashriyot-matbaa konserni Bosh tahririyati 1994-y 4-b.
5. “O‘tkan kunlar” www.ziyouz.com kutubxonasi 98-b.
6. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Din>
7. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Inshaalloh>
8. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Alhamdulillah>
9. <https://uz.eferrit.com/subhanalloh-sozining-manosi-va-mazmuni/>
10. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Namoz>
11. <https://zamin.uz/uz/hayot-tarzi/32689-namozdagi-amallar-manosi-sajda.html>